

IRODA VA IXTIYOR ERKINLIGINING SHAXS MA'NAVYI- AXLOQIY KAMOLOTIDA TUTGAN O'RNI.

Absattorova Madinabonu Rustamovna

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti "Ijtimoiy fanlar"
kafedrası o'qituvchisi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada, iroda va ixtiyor erkinligi insonning ma'naviy-axloqiy kamolotida muhim o'rin tutishi ta'kidlab o'tilgan. Inson o'z hayotini ongli ravishda boshqarishi, axloqiy qadriyatlarga rioya qilishi va mustaqil qaror qabul qilishi iroda kuchiga bog'liq ekanligi yoritib berilgan. Iroda insonning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlab, maqsad sari intilishiga yordam beradi. Ixtiyor erkinligi esa shaxsning axloqiy tanlovlarida mas'uliyatni his etishini ta'minlaydi. Shu tariqa, iroda va ixtiyor erkinligi inson kamoloti va jamiyat taraqqiyotida asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Iroda, ixtiyor erkinligi, ma'naviy kamolot, axloqiy qadriyatlar, mustaqil qaror, mas'uliyat, insoniylik, o'zini boshqarish, maqsadga intilish, jamiyat taraqqiyoti.

Аннотация: В данной статье подчеркивается, что свобода воли играет важную роль в духовно-нравственном развитии человека. Освещено, что сознательное управление человеком своей жизнью, соблюдение нравственных ценностей и принятие самостоятельных решений зависят от силы воли. Воля укрепляет уверенность человека в себе и помогает ему стремиться к цели. Свобода воли обеспечивает чувство ответственности в нравственном выборе личности. Таким образом, свобода воли является одним из основных факторов совершенствования человека и развития общества.

Ключевые слова: Воля, свобода воли, духовное совершенство, нравственные ценности, самостоятельное принятие решений, ответственность, человечность, самоуправление, стремление к цели, развитие общества.

Abstract: This article emphasizes that free will plays a crucial role in a person's spiritual and moral development. It is highlighted that a person's conscious management of their life, adherence to moral values, and independent decision-making depend on willpower. Willpower strengthens a person's self-confidence and helps them strive towards their goal. Freedom of will ensures a person's sense of responsibility in their moral choices. Thus, freedom of will and will is one of the main factors in human perfection and the development of society.

Keywords: Will, free will, spiritual maturity, moral values, independent decision-making, responsibility, humanity, self-governance, goal-orientation, societal development.

Ixtiyor erkinligi va iroda erkinligi insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishining ajralmas qismi bo'lib, "odamlarga o'z xatti-harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga, transsendent haqiqatlarni o'rganishga va insonning xarakterini belgilaydigan fazilatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Falsafiy va ilmiy munozaralarda iroda erkinligining tabiati va darajasini shubha ostiga qo'yishda davom etsa-da, uning o'sish va o'zgarishlarning harakatlantiruvchisi sifatidagi ahamiyati adabiyotda ham, hayot tajribasida ham markaziy o'rinni egallaydi"¹. Ushbu qobiliyatlarning ongli ravishda amalga oshirilishi nafaqat insonning irodaviy taqdirni shakllantiradi, balki butun insoniyatning axloqiy va ma'naviy evolyutsiyasiga ham hissa qo'shadi.

Ixtiyor erkinligi shaxsning ma'naviy va axloqiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi shaxs ma'naviy-axloqiy o'sishning asosi hisoblanadi. Bu odamlarga o'z harakatlarida tanlov mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga va hayotning murakkabliklarini maqsadli boshqarishga imkon beradigan ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Ma'naviy jihatdan o'z e'tiqodi, amaliy faoliyatida ixtiyor erkinligi yuqori qadriyatlarga, ilohiy taqdirga bog'liqligi o'zlikni anglash imkonini beradi va shu asosida insonning hayotiy maqsadi va ichki ma'naviy-ruhiy o'zgarishlarini uyg'otadigan voqeilikka aylanadi. Xuddi shunday, insonning axloqiy rivojlanishda to'g'ri va noto'g'ri tanlov qilishning ixtiyoriylik holati yuzaga keladi. Aynan ixtiyor erkinligi orqali to'g'ri tanlovi asosida insonda hamdardlik, qat'iylik, halollik, ijodiy fikrlash, moslashuvchanlik va javobgarlik kabi fazilatlarni tarbiyalanadi. Agarda inson tanlovi noto'g'ri bo'lsa unda birovlarining fikriga qaramlik, mas'uliyatdan qo'rqish, o'zgarishlardan qo'rqish, kinizm (maqsad va motivlarga ishonchsizlik), xudbinlik kabi illatlar shakllanishiga olib keladi. "To'g'ri tanlov erkinligi odamlarning xarakterini shakllanishida, balki, jamiyatda adolatning ustunligi, shaxsning har tomonlama rivojlanishidagi muhim ahamiyatga ega"². Aynan ixtiyor erkinligida tashqi cheklovlar va oldindan belgilab qo'yilgan taqdir mavjud bo'lsa-da, tanlov tufayli insonning ma'naviy-axloqiy kamolotga erishish mumkinligi bilan muhim hodisa ekanligi e'tirof etiladi.

Iroda erkinligi, "tashqi cheklovlardan va oldindan belgilab qo'yilganlik holatidan mutlaq holi bo'lmasada, insonda tarbiyalanadigan iroda erkinligi mas'uliyat va xatti-harakat uchun shaxsiy javobgarligi insonning ma'naviy va axloqiy o'sishida

¹ Зеленкова И.Л. Прикладная этика. – Минск.: ТетраСистемс, 2002. – С.208.

² Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека. М.: Директ-Медиа, 2008. –С.213.

hal qiluvchi rolni o'ynaydi"³. Iroda erkinligi tufayli inson mas'uliyat va yuksak qadriyatlarga intilish asos bo'lib xizmat qiladi, bu esa odamlarning axloqiy tanlovi, ma'naviy kamolotining tayanchi hisoblanadi.

Iroda erkinligi ma'naviy rivojlanish kontekstida odamlarga o'z e'tiqodlari, amaliy faoliyatlarida hayotning mohiyatini anglashda transsendensiya (hodisalarni aql-idrok bilan hal etish) yo'llarini o'rganish imkonini beradi. Iroda erkinligida axloqiy tanlov his-tuyg'u va ehtirolarga emas balki aql-idrokka tayanadi. Bu odamlarga o'z-o'zini anglashga, mulohaza yuritishga, axloqiy qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Bizningcha, iroda erkinligi inson axloqiy qarashlarida aql-idrokka tayanmasa, insoning ma'naviy-ruhiy amaliyotlari mexanik harakatga aylanib qolish xavfini keltirib chiqaradi, bu esa insonni o'zgartiruvchi kuch motiv va maqsadlarning yo'qligiga olib keladi.

Xuddi shunday, insonning axloqiy rivojlanishda iroda erkinligi fikrlashning axloqiylikka zid kelmasligi va xatti-harakatni boshqaradigan qadriyatlarni qabul qilishiga xizmat qiladi. Aynan insonning "iroda erkinligi qabul qilgan qarorlarining to'g'ri yoki noto'g'ri qabul qilinishi orqali insonlar tajriba to'playdi, boshqa insonlarning qarorlarini ham hurmat qilish qobiliyatlarini rivojlantiradilar va shu orqali xarakteri shakllanadi"⁴. Bunday tanlov qobiliyati ma'naviy-axloqiy o'sishi ta'minlaydi, balki iroda erkinligi inson salohiyatining katalizatori bo'lib, ma'naviy-axloqiy yuksalishining yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiladi.

"Ixtiyor erkinligi" va "iroda erkinligi" masalasi inson hayotining eng muhim jihatlarini qamrab oluvchi ijtimoiy voqelik sanaladi. Bu jarayonlar quyidagilarni o'z ichiga oladi: a) insonning o'z hayot yo'lini tanlash mas'uliyati; b) ijtimoiy hayotdagi doimiy o'zgarishlar, bu insonga tanlash imkoniyatida keskinlikni taqdim etadi; c) aholining ijtimoiy va mulkiy tabaqalanishi; d) inson va jamiyat o'rtasidagi yangi munosabatlarning shakllanishi kabilarda namoyon bo'ladi.

Erkin iroda tushunchasi va uning ma'naviy-axloqiy kamolotdagi o'rni qadimgi Sharqda ham, o'rta asrlarda ham falsafiy va teologik munozaralarda markaziy o'rin tutgan.

Tanlash erkinligi va iroda erkinligi inson mavjudligining muhim elementlari bo'lib, ma'naviy va axloqiy o'sish jarayonlarini ta'minlaydi. Faylasuflar, ilohiyotshunoslar va psixologlar uzoq vaqtdan beri ularning ahamiyatini muhokama qilib, bu qobiliyatlar shaxslarga o'zlarining xarakterini, qadriyatlarini va transsendent tamoyillari bilan aloqasini faol ravishda shakllantirishga imkon berishini ta'kidladilar. Ushbu tahliliy tadqiqot tanlov erkinligi va erkinlikning shaxsiy

³ Haan, N., Smith, M. B., & Block, J. (1968). Moral reasoning of young adults: Political-social behavior, family background, and personality correlates. *Journal of Personality and Social Psychology*, 10, 183-201.

⁴ Аквинский Ф. Учение о душе. СПб.: Азбука-классика, 2004. –С.83.

rivojlanishga axloqiy va ma'naviy jihatdan qanday hissa qo'shishini ta'kidlash uchun adabiyotlardan foydalanadi.

Erkin irodani amalga oshirish axloqiy rivojlanishning ajralmas qismidir, chunki u axloqiy fikrlash va yaxshi xulq-atvor uchun asos yaratadi. Jan-Pol Sartr odamlarning "erkin bo'lishga mahkum" ekanligini mashhur ta'kidlab, tanlash erkinligi o'z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni talab qilishini ta'kidladi (Sartr, borliq va hech narsa). Bu nuqtai nazar shuni ta'kidlaydiki, axloqiy o'sish axloqiy dilemmalarni ongli ravishda baholash va qarorlarning oqibatlarini ko'tarishga tayyorlikdan kelib chiqadi. Kolbergning axloqiy rivojlanish bosqichlari axloqiy kamolotda tanlovning rolini yanada ko'rsatadi. Bu bosqichlardan o'tish, itoatkorlikka asoslangan axloqiylikdan printsipial fikrlashgacha, odamlardan mavhum axloqiy tamoyillar asosida tobora ko'proq avtonom qarorlar qabul qilishni talab qiladi (Kohlberg, "Axloqiy rivojlanish insholari"). Erkin iroda qobiliyatisiz bunday qasddan qaror qabul qilish imkonsiz bo'lib, axloqiy o'sishni to'xtatadi.

Ma'naviy kontekstda tanlash erkinligi e'tiqod bilan haqiqiy ishtirok etish va ma'no izlash uchun juda muhimdir. Soren Kierkegaardning ta'kidlashicha, haqiqiy ma'naviyat noaniqlik (qo'rquv va titroq) qarshisida erkin qilingan tanlov "imon tanlovini" o'z ichiga oladi. Bu shuni ta'kidlaydiki, ma'naviy o'sish nafaqat dogmaga rioya qilish, balki o'z e'tiqodlari va amaliyotlarini faol tanlash, o'z-o'zini anglash va transsendensiyaga olib keladi. Viktor Frankl o'zining "Insonning ma'noni izlash" asarida, hatto eng cheklangan sharoitlarda ham odamlar o'z munosabatini tanlash erkinligini saqlab qolishini ta'kidladi. Franklning "fojiali optimizm" kontseptsiyasi bu erkinlik ruhiy mustahkamlik va shaxsiy o'zgarishlarni qanday kuchaytirayotganini, odamlarga azob-uqubat va qiyinchiliklarda ma'no topishga imkon berishini ko'rsatadi.

Erkin irodaning ahamiyati keng e'tirof etilgan bo'lsa-da, determinizm atrofidagi munozaralar uning shaxsiy rivojlanishdagi rolini shubha ostiga qo'yadi. Sem Xarris kabi nevrologlarning ta'kidlashicha, iroda erkinligi biologik va atrof-muhit omillari (erkin iroda) tomonidan shakllantirilgan illyuziyadir. Biroq, bu nuqtai nazarni tanqid qiluvchilarning ta'kidlashicha, to'liq avtonom bo'ladimi yoki yo'qmi, tanlov qilishning sub'ektiv tajribasi mas'uliyat va o'sishni rag'batlantirish uchun juda muhimdir. C.S.Lyuis ta'kidlaganidek, "Mahluqning erkinligi tanlov erkinligini anglatishi kerak va tanlov o'rtasida tanlov qilish uchun mavjudlik anglatadi". Determinizm va iroda erkinligi o'rtasidagi bu muvozanat axloqiy va ruhiy tushunishda markaziy keskinlik sifatida namoyon bo'ladi.

Oxir oqibat, iroda erkinligi va tanlov erkinligining o'zaro ta'siri yaxlit rivojlanish uchun katalizator bo'lib xizmat qiladi. Ongli qarorlar qabul qilish orqali odamlar o'z xatolaridan saboq oladilar, fazilatlarini rivojlantiradilar, ma'naviy va

axloqiy kompaslarini yaxshilaydilar. Gippolik Avgustin iroda erkinligini sovg'a va sinov sifatida ko'rib, u odamlarga yomonlikdan ko'ra yaxshilikni tanlashga imkon beradi va shu bilan ilohiy inoyatda ishtirok etadi. Bu nuqtai nazar iroda erkinligi nafaqat qobiliyat, balki shaxsiy va jamiyatni yaxshilash vositasi ekanligini tasdiqlaydi.

Insonning erkinlikka ega bo'lishi ehtimoli uning faoliyati takomillashuvining muhim (balki nomuhim) sharti hisoblanishi mumkin. Nemis mumtoz faylasufi I.Kant ixtiyor va iroda erkinligi tanlov erkinligi nuqtasida birlashadi deb hisoblagan. "Erkinlikning shakllari, usullari, atributlari mujassamlashganda, uning mohiyati anglanadi, ko'pincha bu jarayon tanlov erkinligiga bog'liq bo'ladi"⁵. Albatta tanlov erkinligi harakat shakli bo'lib, shaxsning ichki intellektual qobiliyati sifatida baholanadi. Insonning butun hayoti – bu kichik va katta tanlovlardan iboratdir. Albatta bu tanlov ixtiyoriy bo'ladimi yoki irodaviy bo'ladimi, har bir kishi o'zining "men"ligi va o'zligini anglash sari tashlagan qadami deb baholanadi.

Tanlov erkinligi inson hayotidagi asosiy qadriyatlardan biridir. Insonning mavjudligi o'tkinchi va vaqt chegaralari bilan cheklangan. "Tanlov erkinligi" tushunchasini tahlil qilib, tanlov erkinligi g'oyasi tarixiy va nisbiy masala bo'lib, falsafada erkinlik kategoriyasining muhim jihatlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Tanlov erkinligi tushunchasi tabiiy ravishda asrlar davomida shakllanib, turli o'zgarishlarga uchradi. Ana shu o'zgarishlar jamiyatdagi axloqiy qoidalar va me'yorlarni takomillashuviga xizmat qildi, muallif fikricha, ba'zan axloqiy qoida va me'yorlar to'siq vazifasini ham bajardi.

Insonning ichki ma'naviy olamining erkinligi va uning hayotining mazmuni, mas'uliyati, axloqi, sevgisi, vijdoni kabi xususiyatlarining chuqur ontologik asoslarini o'rganishga materialistik dunyoqarashni kiritish muammosi haqida fikr yuritish kerak. Bundan tashqari, insonning dunyoga amaliy munosabatidagi ushbu shakllarning haqiqiy o'rnini izlash, qat'iy aytganda, falsafiy bilimlarning ustuvor manfaatlarini tashkil etadi, eng diqqatga sazovordir. Tadqiqotga qiziqish, shuningdek, insonning ichki dunyosi va uning tashqi dunyosi o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligini hisobga olgan holda ob'ektiv va sub'ektiv dialektikani boyitish bilan bog'liq bo'lib, u insoniyat rivojlanishi bilan tobora ko'proq uning madaniyati, dunyosi dunyosiga aylanadi. Falsafiy sa'y-harakatlar insonning ma'naviy olamining o'z-o'zini rivojlanishining immanent (nisbatan avtonom, mustaqil) mantiqiyligini, fikrlash va his-tuyg'ularning ichki bog'liqligini, erkinlik va mas'uliyatni, hayot va vijdonning ma'nosini, ularning o'zaro shartlilikini tushunishga qaratilgan. Bir vaqtning o'zida inson mavjudligining tashqi faktlari va sharoitlariga bog'liqligini rad

⁵ Кант И. Сочинения: Критика чистого разума. – М.: "Мысль", 1966. Т. 3 – С.1134.

etmasdan, inson o'zi qilayotgan har bir narsa, jumladan, hayotdagi maqsadi haqida o'ylaydi.

Erkinlik falsafasi I. Kant, A. Bergson, A. Shopengauer, S. L. Frank, J. P. Sartr, N. A. Berdyaev, P. Yaadaev va boshqalarning tafakkur mavzusi bo'lgan. Erkin tanlov imkoniyatini to'liq inkor etishdan (bixeviorizm tushunchalarida) zamonaviy tsivilizatsiyalashgan jamiyat sharoitida "erkinlikdan qochish"ni oqlashgacha bo'lgan jarayonni qamrab ham oladi. Ushbu masalaning ko'p jihatlari uzoq vaqt davomida turli ilmiy jamoalarda muhokama qilindi, bu bizga erkinlik tushunchasining qarama-qarshiligini aytishga imkon beradi. Zamonaviy dunyoning globallashuvi sharoitida eng muhim muammolardan biri shaxs erkinligidir.

Insonning butun hayoti - bu katta va kichik tanlovlar seriyasidir, ularni har bir kishi o'zining "men"ini tasdiqlash va o'zini o'zi anglash sari qadam sifatida qiladi. Tanlash orqali inson kelajakdagi hayot yo'lini, uning yo'nalishini va xarakterini belgilaydi. Inson erkinligi xatti-harakatlarning muqobil yo'nalishlarini tanlashda namoyon bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy jamiyatda tanlov erkinligi va mas'uliyat o'rtasidagi bog'liqlik ko'rib chiqiladi. Doimiy o'zgaruvchan jamiyatda erkin tanlov muammosi o'z dolzarbligini yo'qotmaydi va jamiyatni o'zgartirish bilan belgilanadigan asosiy omillarni aniqlash bilan bog'liq alohida qiziqish uyg'otadi. Ushbu qoidalar ko'p muammolarning yechimi jamiyat erkin tanlovni qay darajada qabul qilishi va tushunishiga bog'liq. Tanlov erkinligini zamonaviy insonning ichki va tashqi mavjudligining muhim xususiyatlaridan biri sifatida tushunish kerak. Zamonaviy faylasuflar tanlov erkinligi g'oyasini amalga oshirayotganda, aniq ko'rsatilishi kerak bo'lgan qiyinchiliklar va muammolarga duch kelishadi.